

**SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
SZEGED**

SZAKDOLGOZAT

A Sziget Fesztivál reklámkampányának és kommunikációjának történeti áttekintése

**Készítette: Gellérfi Bence EHA kód: GEBSAAB.SZE
Kommunikáció- és médiatudomány**

**Témavezető: Hegedűs Anita
meghívott előadó**

2013

Tartalom

Bevezetés	3.
1. Milyen reklám- és PR-eszközöket ismerünk? – Az elemzés elméleti háttere	5.
1.1. A reklám és a PR helye a marketing egészében	5.
1.2. Hagyományos és nem hagyományos marketingkommunikációs eszközök	6.
1.3. A PR és annak funkciói	7.
1.4. Egy változásban lévő irányzat: reklám és PR az interneten	8.
2. Hogyan épült ki, hogyan fejlődött a Sziget? – A fesztivál története	10.
2.1. Fesztivál-előtörténet Magyarországon	10.
2.2. A Sziget Fesztivál 20 évének áttekintése	12.
2.3. A Sziget Kft. és annak üzleti hálózata	15.
2.4. A Sziget Fesztivál négy kisebb korszaka	16.
3. Mi minden vonzza a szigetlakót? – Szemelvények 20 év kommunikációs fogásaiból	18.
3.1. „Kell egy hét együttlét!” – Diáksziget – Eurowoodstock, 1994.	18.
3.2. „Légy ott!” – Pepsi Sziget, 1998.	20.
3.3. „Miért szeretjük a Szigetet?” – Sziget, 2005.	22.
3.4. „Elmentek otthonról vagy elmentek otthonról?” – Sziget, 2009.	25.
3.5. Megfigyelhető-e változás a kampányban?	27.
Összefoglalás	28.
Felhasznált irodalom	29.
Függelék	32.

Bevezetés

Az utóbbi években a Sziget Fesztivál bevételt és látogató-számot nézve igencsak kinőtte magát – a magyar közönség számára, ami a rendezvény kezdeti célcsoportja volt, talán túlságosan is. Bár még mindig igyekeznek kedvezni a magyar résztvevőknek, főképp a hazai zenei élet legjavának színpadra állításával, mégis sokkal inkább már a külföldi vendégek felé nyitnak. A fő-előadók közt évről-évre olyan neveket találunk, amelyeket a magyar közönség nagy része nem is ismer, és a Szigeten lévő árak is sokkal inkább a holland és német pénztárcákhoz igazodnak, mintsem ahhoz a költőpénzhez, amit egy átlag magyar látogató megengedhet magának. Ha a magyar látogatók aránya évek óta csökkenőben is van, sokakhoz mégis eljut valami az évenkénti Sziget-élményből: többek között az is, hogy a sajtóban igen sok, a fesztivállal kapcsolatos hírral találkozik az ember, mely jelenség mögött is egy kommunikációs stáb áll, ezen kívül a szigetes reklámok, amelyekkel minden nyári szezonban előállnak, még a részt nem vevők számára is emlékeztetésekké válnak. Hol egy nyekergő hangú, primitív kis dalocskát éneklő, a Szigethez látszólag sehogyan sem kapcsolódó tehénfigura tűnik fel a tévében, hol egy susogó nadrágos, atlétatrikós fazon szólja le a fellépőket, hol egy első pillantásra egyszerű plakát kerül az utcára a fellépők névsorával, az egyik sarkában, egyetlen extraként, egy hörcsöggel. Amióta pedig befészkelődött mindannyiunk életébe a web2, azóta a fesztiválok is megjelentek az új online közösségi felületeken, és a mögöttük álló cégek, más szervezetekhez-csoportosulásokhoz hasonlóan, tudatosan használják őket. Legyen szó Szigetről, EFOTT-ról, vagy Hegyaljáról, ezeken az új platformokon ezek szervezői már másképp jelzik előre az azévi várható bulit, mint egy reklámban: hozzánk szólnak. Az üzletiesség ellenére ők is igyekeznek bevonni a közönséget a közös emlékezésbe és tovább-tervezésbe, barátként kezelik őket, közös élményekből, érzésvilágból és szubkulturális háttéranyagból táplálkozva. A Sziget Fesztivál kommunikációját ezért tartom érdekesnek és vizsgálatra méltónak: húsz év áll a rendezvény háta mögött, és ebben a két évtizedben folyamatosan igazodniuk kellett a fennálló lehetőségekhez és az aktuális trendekhez. Kisebb erőforrásból, a mostaninál jóval kevesebb kezdőtökével kellett megnyerniük maguknak a fesztivál látogatóit, most pedig fenn kell tartaniuk a rendezvény presztízsét, el kell érniük, hogy a gépezet továbbra is olajozottan működjön, mindezek mellett pedig nem árt, ha évről-évre valami újabb kommunikációs trükkel is előállnak. Szakdolgozatomban azt vázolom fel, honnan indult a Sziget és hol tart ma, hogyan hirdették magukat korábban és hogyan alakul ez ma, az évek során mikor mire

terelődött a kampányban a hangsúly. Elvárom, hogy sikerüljön valamiféle ívet megállapítanom a kampánystílusuk alakulásában. Feltételezésem, hogy a kilencvenes években még a tv-reklámokba és a nyomtatott anyagokba ölte nagyobb kreativitást és pénzt, az utóbbi években pedig a különböző internetes felületeket látják el válogatott tartalmakkal; emellett előreláthatóan arról is szólhat a várható tanulság, hogy milyen sok különböző kommunikációs fogás állhat egy fesztivál rendelkezésére, több is, mint hinnénk.

1. Milyen reklám- és PR-eszközöket ismerünk? – Az elemzés elméleti háttere

A reklámkampányok elemzése előtt, melyekből négyet fogok kiválasztani, és a teljesebb és színesebb kép érdekében további adatok és jelenségek leírásával ki is fogom egészíteni, még arra is figyelmet kell fordítanunk, melyek is azok a fogalmak és általános összetevők a reklámról és a PR-ről, amelyeket a fő résznek érintenie kell. Mikből is áll egy-egy reklámkampány, mik a PR-tevékenység szegmensei, milyen összetevőkből áll mindez és egyáltalán hogyan is lehetne őket egymáshoz képest elhelyezni. Ezen dolgok tisztázása dolgozatom számára egyfajta támpontként szolgál, de egyben ugyanakkor gátat is jelenthet, ami az íráshoz és az elemzéshez arról képez korlátot, hogy mi is lenne az, amire ki kell térni, és mi az, amire nem. A Sziget Fesztivál kampányaihoz szükséges elméleti tudnivalókat tehát ebben a fejezetben tömöríteném össze.

1.1. A reklám és a PR helye a marketing egészében

A marketing szervezeti döntések és üzleti lépések összessége, amely a fogyasztók számára értékeket teremt és közvetít, valamint az ügyfélkapcsolatokat oly módon ápolja, hogy a vállalat haszonban részesülhessen, és a fogyasztói igények is megfelelően ki legyenek elégítve. (Kotler, 2006, 39.) Másrészt a marketing egy fogyasztó-központú szemléletmódot takar, amit négy fő gondolkodási illetve döntéshozatali terület irányában szokás felosztani: a termékre magára vonatkozóan [product], az árra [price], az értékesítési csatornára [place], vagyis az áruba-bocsátás helyére és mikéntjére, negyedikként pedig a marketingkommunikációra [promotion]. (Fazekas, 2004, 12.)

A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat, amelynek célja egy áru vagy szolgáltatás megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra vagy a szolgáltatás használatba vételére való ösztönzése, valamint az érdeklődés fenntartása, tudatos kommunikáció útján. (Fazekas, 2004, 12.) A marketingkommunikáció információt és tájékoztatást nyújt, ugyanakkor megkísérli a fogyasztók és a piac befolyásolását is; kettős megközelítésben megteszi ezt mind a termékre vonatkozóan, mind a vállalat egészére. (Hetesi, 2011) A marketingkommunikáció további részterületekre bontható. A korábbi elgondolás szerint e négy részterületnek, közös nevükön a kommunikációs-mixnek elemei lennének a reklám, a személyes eladás [personal selling], a vásárlásösztönzés [sales

promotion] és a közkapcsolatok [Public relations]. (Fazekas, 2004., 13.) Ez a négyes felosztás azonban napjainkra már meghaladott, mert ezeknek az egykor elképzelt lehetséges további rész-elemei már egymástól túlzottan különböző jellegűekké specializálódtak, vagy pont hogy nagyon összemosódtak, ezért korlátokba ütközne, ha egyértelműen csoportosítás alá próbálnánk vonni azokat. (Fazekas, 2004, 13.) A marketingkommunikáció újabb besorolása két osztályba sorolja a lehetséges eszközöket: így kapunk klasszikusabb típusú reklámfajtákat, vagyis „vonal feletti” eszközöket [Above The Line / ATL] illetve nem hagyományos, „vonal alatti” eszközöket [Below The Line / BTL]. (Fazekas, 2004, 13.) Azon marketingkommunikációs eszközök alatt, amiket a „reklám” szó formájában használunk a köznyelvben, az ATL-eszközöket kell érteni, és többnyire a szakmabeliek is a „reklám” szót használják előszeretettel, meghagyva az ATL-t a szakzsargon részének. (Hetesi, 2011) A Public relations, kissé önállósodva bár, de a besorolás utóbbi részéhez, a nem hagyományos marketingkommunikációs eszközök területéhez kapcsolódik. (Fazekas, 2004, 15.)

1.2. Hagományos és nem hagyományos marketingkommunikációs eszközök

A klasszikusabb, „vonal feletti” eszközök legtöbbje egy-egy különböző, adott, reklámozásra alkalmas tömegműediumhoz köthető; e tömegműediumok lennének a nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió, a mozi és újabban az internet; az ezeken a platformokon történő reklámozási módok mind az ATL eszközrendszerébe tartoznak, valamint a szabadtéri hordozókon, például óriásplakátokon vagy tömegközlekedési eszközök oldalain elhelyezett reklámok is. (Fazekas, 2004, 14.) Egy-egy reklámkampány esetén természetesen egyszerre több médiafelületet is kihasználnak; azt a folyamatot, amely során a szervezet az adott kampányhoz megfelelő műediumokat összeállítja, „médiamixnek” nevezzük. (Hetesi, 2011) Ennek egyik fő célja a külön-külön egységes kommunikációs eszközök hatékony összehangolása, az integrált kommunikáció elérése és működtetése. (Fazekas, 2004, 15.) Azzal feltétlenül kalkulálni kell, melyik műediumnak mekkora szerepe jut napjaink tömegtájékoztatózásában, melyik miben erős és miben gyenge, és hogy van-e egy szükséges célcsoport, amelyikhez el szeretnénk jutni, és hogy ezt a célcsoportot a legkönnyebben melyik információs felületen érjük el; ilyenkor meddő-szórást érdemes alkalmazni, a kellő arányok felállítása és a nem megfelelő műediumok kiszűrése érdekében. (Hetesi, 2011) Figyelembe kell venni például, hogy mennyivel kevesebb információt képes befogadni az elérni kívánt

személy, ha autóvezetés közben rádióreklámot hall, mint amikor reklámszünetben a televízió előtt ül; vagy például az sem mindegy, hogy egy bizonyos kiválasztott célcsoportnak mekkora hányada olvas újságot.

Hasonló eshetőségekkel kell számolni a további, „vonal alatti” eszközök kiválasztásaihoz; ezen nem hagyományos marketingkommunikációs területek a direkt marketing (például telemarketing, teleshop, katalógus, postaládába elhelyezett szórólap), a vásárlásösztönzés, a vásárlás helyszínén elhelyezett reklám, különböző rendezvények és vásárok, kiállítások, a szponzorálás, a személyes eladás, valamint a Public relations körének egy bizonyos része. (Fazekas, 2004, 15.) A BTL-eszközök használata esetén könnyebben lehet szelektálni a célcsoportok eléréséért, időnként költséghatékonyabb, mint a tömegmédia-felületeken való reklámozás, és lehetőséget nyújthat a fogyasztóval szembeni interaktivitásra, a termékkel való közvetlen találkozásra. (Fazekas, 2004, 165-166.)

Valójában a hagyományos és a nem hagyományos eszközök is keverednek, például egy vásárlásösztönző áruházi kóstoltatás vagy egy rendezvény nehezen képzelhető el plakát nélkül; az Above The Line és a Below The Line elemek totalitását illetve közös alkalmazását nevezhetjük Through The Line típusú marketingkommunikációs módszernek. (Fazekas, 2004, 167.) A reklám fajtája, a folyamat tekintetében, mind az ATL, mind a BTL körében lehet bevezető, vagy emlékeztető, de feladata lehet még újra-pozicionálás, vagy további információk nyújtása. (Fazekas, 2004, 82-83.)

Ami a Public relationst illeti, a PR valamelyest különvált ezen eszközöktől, egy jóval önállóbb, sokrétűbb, több funkciót tartalmazó, és több konkrét csoport között zajló kommunikációs ágazattá nőtte ki magát, így a reklámeszközök között szigorúbban véve csak a Marketing PR körébe tartozó tevékenységet vehetjük figyelembe. (Fazekas, 2004, 15.)

1.3. A PR és annak funkciói

A Public relations egy szervezet tudatos, bizalomközpontú, folyamatos, tervezett kommunikációs tevékenysége, amelynek célja a szervezeten belüli illetve a külső felekkel folytatott kommunikációs kapcsolatok szervezése, fenntartása, elemzése és értékelése. (Szeles, 1999, 15.-17.) Alapvető feladata a vállalati image kialakítása; ez az a minél pozitívabb szervezeti énkép, amit mind a fogyasztók, mind a sajtó felé közvetíteni kívánnak. (Hetesi, 2011) Az elérni kívánt célok közé tartozik a jó hírnév elérése és megőrzése, a

fogyasztókkal szembeni bizalomépítés és a sajtóval való együttműködés. (Szeles, 1999, 16-17.) A Public relations interdiszciplináris területnek számít, mert több szakma eszköztárából táplálkozik; az érintett tudományterületek közé sorolhatjuk a pszichológiát, a szociológiát, az informatikát, és sok más egyebet, melyek a PR számára többletet jelentő ismereti anyaggal szolgálhatnak. (Szeles, 1999, 15.)

Hogy mely érintett felek között is zajlik a szervezet kommunikációja, ahhoz érdemes belső és külső Public relations-re osztani a tevékenységet. A belső PR folyamatához tartozik a vállalaton belüli információs rendszer, a szervezeti egységek közötti kommunikáció, különböző tanácsadások, az alkalmazottak tájékoztatása, a Human relations; a külső PR-hez pedig az eladásértékű kommunikációs tevékenységek, azaz a fentebb már említett Marketing PR, a szakmai kapcsolatok, a médiakapcsolatok, a kormányzati, önkormányzati és érdekvépviseleti kapcsolatok és a pénzügyi kapcsolatok. (Szeles, 1999, 26.) A vállalati kommunikációval szoros összefüggésben áll a vállalat arculata is: ezt különböző tartalmi és formai arculatépítő elemekkel alakíthatják és tehetik közzé. (Hetesi, 2011) A szervezet ezen azonosságának elemeit tartalmi szinten az ügyfélkezelés módja, a vállalati kommunikációs stílus, a munkatársakkal szembeni kommunikáció, formai szinten az embléma, a színvilág, a betűtípus, az irodai papírok és külső kiadványok milyensége, a névjegykártya, az üzlet- és irodabelső stílusa, és ehhez hasonló egyéb elemek teszik ki; mindezek legtöbbször az adott vállalat arculati kézikönyvében is rögzítésre kerülnek. (Hetesi, 2011)

A Public relations főbb eszközei közé számítanak a sajtóközlemények, a reklámriportok, a PR- és image-filmek, a sajtókonferenciák, fogadások, nyílt napok, versenyek és díjak, archív anyagok, a vállalati sajtókiadványok, hírlevelek, faliújságok. (Yadin, 2000, 75.) A PR összetett feladatkörére különböző ügynökségek, tanácsadó cégek, szervezőirodák szakosodtak. (Szeles, 1999, 33.) Egy rendezvény esetében is, hogy visszaüljenek alaptémámra, a közkapcsolatok tudatos és megszervezett fenntartása, a szervezés során, szintúgy megkerülhetetlen.

1.4. Egy változásban lévő irányzat: reklám és PR az interneten

Az internetes felületeken történő reklámozásnak és a közösségoldalak reklám- és PR-célzatú használatának napjainkban egyre jelentősebb szerep jut, többek között azzal kapcsolatos jelleggel, hogy a média-konvergencia útján az internet egyfajta összekötőként

szolgálhat más vizuális és auditív reklámhordozó médiumokkal. Az internetes reklám leginkább a klasszikus média reklámjai és a direkt marketing határterületén helyezkedik el; újítást jelentő különbsége abban rejlik, hogy az internet különféle lehetőségeket nyújt a fogyasztók és az eladók közti valós kommunikációra. (Zeff, 2000, 26-27.) A fogyasztó a reklámmal kapcsolatban nem csak e-mailt írhat, de kommentekben is kifejezheti a véleményét, és megosztások útján a saját ismerőseinek és még annál is több embernek is nyilvánosan kifejezheti azt; feliratkozhat céges hírlevelekre, és le is iratkozhat róluk, továbbá ezeket szintén megteheti különböző közösségi oldalakon.

Ennek a folyamatnak a szereplői nem csak az eladók, a vevők és a sajtó, hanem maguk a honlapok is: ahová a hirdetések felkerülnek vagy akár felhasználók között terjedni kezdenek, azok az oldalak maguk is e kommunikáció részévé válnak, és ha fizetett reklámokról van szó, üzleti érdekeltté is; az üzleti érdekelttség különösen igaz az erre szakosodott online ügynökségekre. (Zeff, 2000, 32-35.) Az online reklámozásért való tarifázás történhet megjelenés szerint, azaz hogy mennyi ideig van kint a banner vagy a fizetett hirdetés; látogatók száma alapján, kattintások alapján, és egyenesen a vásárlók száma alapján. (Fazekas, 2004, 159.)

Az internetes reklámozás és PR-tevékenység számos lehetőséggel bír, és ez ráadásul napjainkban bővülőben is van, a közösségi oldalak és a mobil-technológia előretörése miatt. Ezek közé tartozik a honlap maga, a cég megjelenése a Facebook-on, a YouTube-on, a Twitteren és egyéb közösségi oldalakon, a céges blogok, hírlevelek, direkt e-mail-ek, a bannerek, a speciális nyomógombok és kurzorok, szöveges linkek, hirdetési célú cikkek, pop-up ablakok, márkával ellátott képernyőkímélők és egyéb letölthető anyagok. (Zeff, 2000, 37-76.) Ami e témakörben fiatalabbnak számít, ugyanakkor feltörekvőben van, az a cég közösségi oldalakon való szerepeltetése, a céges blog és újabban a mobil-alkalmazások. Ezek fejlesztése minden bizonnyal még számos meglepetést tartogathat számunkra, valamint a reklám- és PR-szakma számára, a jövőben.

2. Hogyan épült ki, hogyan fejlődött a Sziget? – A fesztivál története

Mielőtt belekezdenék dolgozatom témájának lényegi részébe, melyben a fesztivál elmúlt két évtizedéből négy reklámkampányt választok ki, majd jellemezni fogom azokat és megpróbálok valamiféle változási ívet megállapítani róluk, érdekesnek tartom, hogy előtte még áttekintést nyújtsak a Sziget általános történetéről. Ezen leírásba beleértem a fesztivál fejlődési útját, azt a folyamatot, hogy hogyan lett egy baráti kezdeményezésből az, amivé mára nemzetközi szinten is kinőtte magát; hogyan kell elképzelni a céget, amely a rendezvény mögött rejlik, kik az alapítók, és évről-évre mi motiválhatta őket. Ezáltal, felültekintve a fesztivál hirdetéseinek és a cég kommunikációjának síkján, egyértelmű képet kaphatunk a vizsgált tárgy környezetéről, húsz év történéseiről és arról az atmoszféráról, ami a Szigetet létrehozta és a mai napig működteti. Az alapítóknak, Gerendai Károlynak és Müller Péter „Sziáminak” nem sok rendezvény tudott mintául szolgálni a Szigetnek: a történeti rész első felütéseként a rendszerváltás előtti, igen szegényes magyar fesztiváletetet veszem górcső alá, bemutatva, hogy ha volt is a szervezők számára némi előkép a nagyszabású esemény megteremtéséhez, az is kevésnek számított.

2.1. Fesztivál-előtörténet Magyarországon

A rendszerváltás előtti Magyarországon – és ez már akkor, abban a korban is felismerhetővé vált – a fesztiválok megrendezésére tett kísérletek általában sorra csődöt mondtak. (Sebők, 1984, 7.) A woodstocki szellemiség, a „vissza a természetbe” és a „ki a nagyvárosokból” jelszavak, az ellenkultúra, a szabad szerelem és az ifjúság kultusza, melyek egészének híre Magyarországra is eljutott, más beáramló nyugati jelenségekkel együtt, alapvetően összeegyeztethetetlennek bizonyultak az akkori szocialista államhatalom ideológia vezetete ifjúság- és kultúrpolitikájával szemben. Miközben a nyugati fesztiválokban a hippik a szabadság ígét hirdették, az itthoni vezetés abban az elvben részesítette az ifjúságot, miszerint „én mondom meg, hogy hol szórakozol és találkozol másokkal”, valamint mikor, hogyan, és milyen feltételekkel. (Balázs, 1994)

Mindegyik próbálkozásban, beleértve például az 1961. augusztus 20-án nyitott budai Ifjúsági Parkot, mely a '60-as, '70-es évek legendás szórakozóhelye volt, vagy az 1967-ben indított Szegedi Ifjúsági Napokat vagy az 1976 óta létező EFOTT-ot, tetten érhető volt az

ideológiai színezet: a fiataloknak szánt helyszínekkel és az ifjúsági találkozókkal a Párt elsősorban nem csak szórakoztatni akart, de ennek ürügyén nevelni is. (Oros, 2012, 46.) Az ideológia hatékonyabb csepegtetése érdekében a KISZ persze hajlott rá, hogy rácsatlakozzon a beat-mozgalomra, és egyfajta kisebb kompromisszumként rendszerint engedélyezte is, hogy a rendezvényeiken fellépjenek a hazai kortárs beat-együttesek. (Oros, 2012, 46.)

A rock beáramlásának kezdete 1957-re tehető, az '56-os „októberi vihart” követő konszolidáció adta kedvező feltételekkel teli változások útján. (Sebők, 2002, 14.) A '60-as évek végének koncertjein már fel is tűntek a közönségnek azon csoportjai, akik a zenére következetesen rázták magukat, tömegesen csápoltak, a zenekarral és annak produkciójával, tökéletes élményszerűséggel eggyé válva. (Balázs, 1994) A zenei sokszínőség maga, az ifjúsági találkozókon, az évek során aztán előbb-utóbb ki tudott teljesedni és dominánssá birt válni, magával hozva azt is, hogy egyre nagyobb szerepet kapott a sport és a kulturális események sora; az ideológia és a nevelés szerepe eközben természetesen lecsökkent, és egyre kevesebb jelentőséget kapott. (Oros, 2012, 47.)

Azon kísérletek sem értek véget, hogy valódi popfesztivállal szolgáljanak a fiataloknak: az első nagyszabású magyar pop-rock fesztivált, amit utólag kis magyar Woodstockként emlegetnek, 1973. június 7-étől 10-ig, a DVTK Stadionban rendezték meg: ez lett a Miskolci Popfesztivál. (Jávorszky, 2012, 14.) Az azonban vitás, hogy tényleg popfesztivál volt-e, vagy csak egy nagyobb méretű, „mammutkoncert”. (Sebők, 1984, 12.) Ezt követték a hasonló pop-rockos hangulattal övezett, napjainkra a nosztalgia melegségével felszentelt, legendásnak mondott, tabáni koncertek, vagy a hírhedt hajógyári Fekete Bárányok koncert, és továbbra is „elfesztiválosodva” folytatta útját mind a SZIN, mind az EFOTT. A Szegedi Ifjúsági Napokon azt viszont már mégsem nézték jó szemmel, sem a szervezők, sem a lakosság, hogy '76 - '79 táján már annyira sokan jöttek a kezdetleges fesztiválra, és olyan kevés pénzzel, hogy évről-évre egyre többen kényszerültek hálósákokban, a városban, a csillagos ég alatt aludni, és egyesek már direkt is ezt választották, a szállásképen biztosított kollégiumi szobák és kemping-lehetőségek helyett is. (Oros, 2012, 47-48.) Az a kollektív, közösségi „mi-érzés”, ami Woodstock népét összetartotta, azonban hiányzott. (Sebők, 1984, 13.)

Amilyen újdonsággal számukra az együttesek időnként mégiscsak szolgálni tudtak, az a magyar zeneiparban régóta hiányzó, nyers őszinteség volt: a Fekete Bárányok koncerteken például a Beatricés Nagy Feró olyan bicskanyitogató dolgokat volt képes kimondani a bőrruhás, hosszú hajú, szakadt rockerek tömegének, mint például hogy egyes állami zenei

intézmények vezetőit le kellene váltani. (Szőnyei, 2005, 551.) A kor botránybandáinak zenéje merőben más volt, mint az Erdős Péter vezette Magyar Hanglemezyártó Vállalat kegyeltjeié: ezek a dalok nem elringattak, hanem lázítottak; nem felejtésre csábítottak, hanem emlékeztettek; nem semleges témákat kerestek, hanem az élet sűrűjében vájkáltak. (Sebők, 2002, 252.)

Az igazi érvényesüléseikre ugyan még nagyon sokat várni kellett: a támogatott-túrtiltott háromság korszakában a Fekete Bárányok és a további lázadó együttesek az MHV, a Sanzonbizottság, a rádió, az Országos Rendezői Iroda és maga Aczél György állandó, megalázkodásokkal teli keresztútjében kényszerültek harcban élni a fennmaradásért. (Sebők, 2002, 253.) Amikor pedig szabadabb idők köszöntöttek be a zeneiparba, és lehetséges volt újabb fesztiválok kezdeményezésére kísérletet tenni, azt is számba kellett vetni, a korábbi próbálkozásoknak mik lehettek a hibái. Müller Péter saját bevallása szerint az EFOTT hibáiból indult ki. (Jávorszky, 2012, 12.) Mire a Sziget alapításához értek, tulajdonképpen létezett némi minta, előkép a Gerendai Károllyal való közös vállalkozásukhoz; az ezek után jóval később megindított Sziget Fesztivál viszont, már a rendszerváltás-utániségot is figyelembe véve, némely dologban, mégiscsak újdonságnak számított.

2.2. A Sziget Fesztivál 20 évének áttekintése

Müller Péter „Sziámi” és Gerendai Károly programterve, amelyből később az 1993-as, első Diáksziget született, eredetileg még csak az előző évben megrendezett Sziámi-tábor folytatásának indult. (Jávorszky, 2012, 12.) Müller Péter, a költő és alternatív énekes-dalszerző példás kapcsolatot tartott a rajongókkal, levelezett velük és a koncertek után velük is bulizott; ez egy stabil 80-100 fős társaság létrejöttét eredményezte. (Zimber, 2005, 7.) Felvetődhetett a kérdés, hogyan is lehetne ezeket a rajongókat még inkább összekovácsolni, milyen közös bulival is lehetne őket összehozni. Az ötlet megszületett: legyen Sziámi-tábor! (Zimber, 2005, 7.) A tábort Zalaegerszeg mellett rendezték meg, zenével, színházzal, sporttal, filmvetítéssel, egyéb előadásokkal, 1992-ben, az első Diáksziget előtti év nyarán. (Jávorszky, 2012, 12.) A tábor neve Sziámi Nyaralás Zalában. (Zimber, 2005, 17.)

A folytatás igénye hamarosan fel is vetült, végül ennek a tervezett, második tábornak körvonalai egy Sziámi-koncertről hazafelé tartó mikrobuszban kezdtek kirajzolódni, egy Gerendai Károllyal való, tartalmas, közös beszélgetésben. (Jávorszky, 2012, 12.) A

koncertszervező-munkatárs Gerendai a Krokodil Kft. munkatársa volt. (Zimber, 2005, 7.) Korábban a gödöllői rock-klub vezetője volt. (Vajna, 2003, 80.) Már a „nagy amerikai fesztiválnyarak” után született, a rendszerváltás alatt szerencsét próbálni készülő, feltörekvő, újításra fogékony, akkori fiatal felnőtt generáció tagja, aki a munkájából adódóan zsigerien ismeri a koncertszervezés teljes világát. (Jávorszky, 2012, 12-13.) Több nagyobb könnyűzenei bulin, többek között 1991-ben a „Viszlát Iván!” nevű, háromnapos, alternatív- és rock-zenei rendezvényen is dolgozott, innen is lettek konkrét fesztivál-tapasztalatai. (Jávorszky, 2012, 14.) Lassan-lassan nem is Sziámi-tábor, hanem valami másfajta, külön fesztiválféle kezdett felsejleni előttük. Olyan ifjúsági tábor akartak megszervezni, ahol a koncertek sora mellett más, sokféle, kulturális programok is bőségesen helyet kapnának. (Kabai, 2011, 6.) Fontos elvként vetült fel, hogy ezen a fesztiválon nem valami eszme vagy ideológia égisze alatt kellene összehozniuk a fiatalokat, mint azt a Kádár-korszakban tették, továbbá nem is valami zenei műfajra vagy művészeti ágra alapozva, hanem különböző stílusok és ágazatok útján. (Jávorszky, 2012, 12.) A születőben lévő Diáksziget ezeknek a művészeti ágaknak is a találkozóhelye lett, nem csak a fiataloké.

Június folyamán, a fentebb már említett Budapesti Búcsún felkeresték Tisza Zoltánt, Demszky Gábor akkori főpolgármester munkatársát, hogy az önkormányzat segítsen kivitelezni a tervezett rendezvényt. (Jávorszky, 2012, 13.) Kezdetben négy helyszínötlet merült fel: a hűvösvölgyi Nagyrét, a budaörsi repülőtér, a Margit-sziget és az Óbudai-sziget, más néven a Hajógyári-sziget; ez utóbbit választották, és a későbbiekben is, mindmáig ez maradt a Sziget Fesztivál helyszíne. (Jávorszky, 2012, 13.) Később felkeresték Szekfű András reklámszakembert, a Szezám reklámügynökségtől, aki pedig a fiát ajánlotta, Szekfű Balázst (mai nevén: Karafiáth Balázst) mint közigazdászt és kommunikációs szakértőt. (Jávorszky, 2012, 16.) A költségvetés 26 millió körüli összegre hágott, fő támogatóik a Fővárosi Önkormányzat, a Taverna, a Kanizsai Sörgyár és a Pepsi Magyarország volt. (Jávorszky, 2012, 26.) Gerendai a saját részéről csupán 1 millió forint kezdőtökével tudott indítani. (Vajna, 2003, 79.) Az első Diákszigetre végül körülbelül 200 koncertet tudtak színpadra vinni, a Nagyszínpadon és a Kisszínpadon, továbbá a terveknek megfelelően helyet kaptak színházi előadások, filmvetítések és egyéb művészeti produktumok is; a fesztivál maga pedig igen költségesnek bizonyul, de látogatók szempontjából mégis sikeresnek mondható. (Jávorszky, 2012, 29-31.) Mi több, ugyanabban az évben még egy másik Sziget Kft. produkciót, a soproni VOLT Fesztivált is tető alá tudták hozni, szintén először. (Jávorszky, 2012, 1993.) A folytatás nem maradhatott el: a fesztiválsorozat második éve, az 1994-es év

Woodstock 25. évfordulója volt – ez alkalomból úgy határoztak a szervezők, Woodstock-tematikájúra veszik a fesztivál az évi arculatát; a rendezvény tematikus alcíme Eurowoodstock lett. (Jávorszky, 2012, 34.) Ráadásul ugyanez a téma lett láthatóvá a fellépői felhozatalon is: úgy döntöttek, elhozzák a Woodstock-nemzedék nagy túlélőit, a Jethro Tullt, a Byrdsöt, Frank Zappa egykori csapatát, és sokan másokat. (Jávorszky, 2012, 34.) A szervezők persze bevallottan nem csak az őtánuk érdeklődőket várják, hanem ugyanúgy minden bulizni vágyó fiatalt, jöjjenek akár alternatív együttesekre, akár modern elektronikus zenére. (Woodstock Budapesten: magyarock szigete, 1993)

1996-ban lépünk be a Pepsi-korszakba: a kezdetektől üzleti partnerként jelen levő Pepsi 300.000 amerikai dollárért megveszi a fesztivál nevét, így ez évtől kezdve 2003-ig Pepsi Sziget néven fut tovább a rendezvény. (Jávorszky, 2012., 83-187.) 1999-re már több fővárosi és vidéki rendezvényt magáénak tudhat és profin működtet a Sziget Kft. – egyébként időnként változó személyi összetételű – csapata: több-kevesebb sikerrel ők működtetik a soproni VOLT Fesztivált, a Sport Szigetet, a Szenvedélyek Napját, a Budapest Parádét, a Hisztéria Fesztivált. (Jávorszky, 2012, 262-265.) A Szigeten magán, sok más újítás mellett, lassan már egy miniatűr városközpont is ki kezd alakulni: a hagyományos információs pult kiegészül postával, panaszirodával, értékmegőrzővel, hangosbemondóval, internet-hozzáféréssel, komplett kommunikációs központtal. (Jávorszky, 2012, 133.)

2001. augusztus 4-én, az évi programsorozat negyedik napján, a fesztivál eléri az első teltházas résztvevőszámot. (Jávorszky, 2012, 138.) 2002-ben rendezték meg hosszú idő után először a szponzornév elhagyásával a rendezvényt – persze a támogatói szerepből ennek ellenére nem szorult ki. (Jávorszky, 2012, 156.) Barta Zsolt, a Pepsi Magyarország akkori PR-vezetője úgy döntött, tiszteletben fogják tartani a szervezőknek azon szándékát, hogy a Sziget Fesztivál az ismert kereskedelmi márkától (és annak nevéből) függetlenül, önálló identitással folytathassa a fejlődését. (Jávorszky, 2012, 156.)

A Sziget ekkorra már, Gerendai Károly bátran jelenti ki, „az ország legnagyobb kulturális attrakciója”; emellett a Sziget Kft. a további produkcióktól sem lép vissza: a 2002-es évben rendezik meg először a Gyerek Szigetet, ugyanott az Óbudai-szigeten, annak nagyrétjén. (Jávorszky, 2012, 265.) 2003-ban pedig Marosvásárhelyen indul meg a Fél-sziget Fesztivál, amely helyi kezdeményezés, de Gerendaiék támogatják, amiért cserébe 50%-os részesedésben az övék lesz. (Jávorszky, 2012, 267.)

2005-ben fordulópont történik a program szerkezetében: bevezetik a nulladik napot, majd 2008-ban a mínusz egyedik napot is, a Magyar Dal Napjaként. (Jávorszky, 2012, 195-

226.) Ezáltal a programszervezést nem hét napra kell felosztania a cégnek, hanem 5+2 napra, amelyben az a bizonyos két nap, a nulladik és a mínusz egyedik, kisebb energia-befektetéssel, kevesebb helyszín működtetésével, kisebb költséggel, kevesebb zajjal, valamint csak egy-egy tematika szerint zajlik. (Jávorszky, 2012, 225-228.) A nulladik napok, ha éppen múltidéző jellegűek voltak (például amikor az Illés vagy az LGT lépett fel), rengeteg olyan is kilátogatott a Szigetre, akiknek máskülönben valószínűleg egyáltalán nem állt volna szándékában valaha is kimenni; ha meg egy kifejezetten erre az alkalomra szervezett, különleges koncertet tartottak meg (például Tankcsapda-születésnap, Kispál-búcsúkoncert), akkor egy-egy adott réteg látogatására számíthattak, és miattuk igen nyereséges lett. (Jávorszky, 2012, 228.) 2007-ben elindul a Sziget és a VOLT mellett a cég harmadik nagy projectje, a Balaton Sound is, a tó déli partján, Zamárdiban. (Jávorszky, 2012, 262-263.) A marosvásárhelyi Fél-sziget évek óta stabil tízmillió-s veszteségekkel jár, 2009-ben az eredeti kezdeményezők ki is szállnak az üzletből, és teljes egészében Gerendaiéké lesz, új partnerekkel és új alkalmazottakkal; 2012-ben a Fél-szigetet át is adják ezeknek az új partnereknek. (Jávorszky, 2012, 267-268.)

A Szigetet 2011-ben több százezer fiatal Európa legjobb fesztiváljának szavazza meg, a kinevezés hivatalos neve „Festival Awards: Best Major Festival Europe 2011”. (Jávorszky, 2012, 274.) A Sziget húsz év során sok változáson ment keresztül, mind a költségvetés, mind a látogatók terén. (Lásd: Függelék 1.) A külföldiek javára a magyar látogatók aránya 45% alá zuhant, többségben napijegyesek, vagy a Vodafone percalapú jegyes szolgáltatását veszik igénybe, a fesztiválon belül pedig készpénz helyett a 2011-ben bevezetett speciális kártyás fizetési módszerrel élnek; a Sziget Fesztivál két évtized alatt jól láthatóan vált „civil kezdeményezésből” „nemzeti intézménnyé”, és „baráti alapú kivonulásból” „professzionális programgyárrá”. (Jávorszky, 2012, 9.)

2.3. A Sziget Kft. és annak üzleti hálózata

A Sziget Fesztivál mögött fennálló céget a fesztivál-indítási évben, 1993-ban alapították meg, Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft. néven. (Kabai, 2011, 7.) A Gerendai-Müller páros már abban a bizonyos első évben megalapította a Sziget Kulturális Egyesületet. (Vajna, 2003, 80.) A tulajdonosi szerep jelenleg Gerendai Károly és Takács Gábor között oszlik meg. (Sziget.hu, Sziget Stáb.) Takács a kilencvenes években a Pepsi Magyarország

marketingvezetőjeként társult be az üzletbe, a Sziget Kft.-ben jelenleg ügyvezető igazgató. (Jávorszky, 2012, 61.) Gerendai az idő múlásával üzletileg mindinkább továbbterjeszkedett. (Lásd: Függelék 2.) A Sziget Kft. Jókai utcai épületét az erre kihelyezett Jókai 1. Kft. kezdte üzemeltetni, ez 25%-ban az övé; 50%-ban érdekeltté vált az Ifjúsági Rendezvényszervező Kht.-nál, a honlap működtetésére létrehozták a Sziget.hu Rt.-t, és később az étterem-businessbe is belefogott, a Sziget Café Kft. bejegyeztetésével. (Vajna, 2003, 81.)

A szervezői tevékenység szárnya alá tartozik a Sziget Fesztivál mellett a VOLT Fesztivál, a Heineken Balaton Sound, a Gyerek Sziget, a Gourmet Fesztivál és a Pannon Bormustra. (Sziget.hu, Sziget Stáb.) Mindemellett különböző kísérletezések is folytak a piac más platformjain való jelenlétre is, emlékezetes példa rá a Kultiplex Kft., ami moziként és egyben szórakozóhelyként szolgált, 2002-től 2008-ig. (Jávorszky, 2012, 165-166.) Egy másik kísérlettel példát a terjeszkedésre a TV Sziget Kft., melynek segítségével a televízió képernyőjét próbálták volna birtokba venni; a TV Sziget kísérleti adása 2004 májusában volt látható, de e próbálkozás hamar kifűlt. (Jávorszky, 2012, 165.)

2.4. A Sziget Fesztivál négy kisebb korszaka

Mivel a Sziget Fesztivál mindössze két évtizedre tekint vissza, és egy szubkulturális hagyomány tekintetében húsz év nem is olyan nagy idő, alapvetően korszakolásra nem is lenne szükség, ellenben dolgozatomban a Szigetnek néhány különböző reklámkampányát szándékozom megvizsgálni, és minthogy ehhez egy-egy, egymástól valamelyest távol eső évek kiválasztása szükséges, a vizsgálandó éveket érdemesnek tartom egy-egy meglátásom szerint felosztott korszakból kijelölni. Véleményem szerint jelenleg a Sziget Fesztivál négy miniatűr korszakra osztható: első a kezdeti három év, 1993-tól 1995-ig, a Pepsi név '96-os belépéséig, amelyek valamelyest útkeresési évek is, az évfordulói Woodstock-téma elővételével és elvetésével. Második a Pepsi-korszak, 1996-tól 2003-ig, azaz amíg a Pepsi maradt a legfőbb támogató (2001-ig a nevét is viselte). Harmadik már Pepsi-elsőbbiség nélküli korszak, 2004-től 2007-ig, addig a 2008-as formaalakító lépésig, amíg újdonságként be nem vezeték a mínusz egyedik és nulladik napot külön-külön tartó, 5+2 felosztásos rendszert; ezt az időszakot már erősebb szakmai profizmus és a látványos „elnemzetköziesedés” jellemzi. A negyedik szakasz tehát 2008-tól tart napjainkig. A harmadik fejezetben, melyben a

kampányelemzések fognak következni, e négy időszakból fogok egy-egy év reklámjaira külön-külön kitérni.

3. Mi minden vonzza a szigetlakót? – Szemelvények 20 év kommunikációs fogásaiból

Hogyan szóltak a Sziget korai látogatókhoz a szervezők két évtizedekkel ezelőtt, és hogyan bírnak a fesztivál több nemzetiségű látogatóival ma? Milyen eszközök álltak a rendelkezésükre régen, és mihez kezdenek napjaink web2-es újdonságaival? Hogyan befolyásolta a cég kommunikációját a Pepsi Magyarország beágyazódása és kilépése? Hányféleképpen nyerhető meg és tartható fenn a közönség hűsége, és a rendezvény presztízse? Ehhez hasonló gondolat körben próbálja meg a harmadik fejezet felvázolni a Sziget kommunikációjának sokszínűségét és fejlődési irányát.

3.1. „Kell egy hét együttlét!” – Diáksziget – Eurowoodstock, 1994.

A legendás woodstocki rock-fesztivál 25. évfordulója kapóra jött az 1994-es második Diáksziget szervezőinek: a tematika és azzal járó multidézési lehetőség kiválóan illeszkedett vállalkozásuk népszerűsítésének tervébe; felkínálta az alkalmat, hogy Budapestre hívhassanak nem egy neves fellépőt a Woodstock-nemzedékből; egy ilyen patinás színezetű felhozattal pedig még a nemzetközi sajtóban is jelentősen megugraszthatták a még gyerekcipőben járó fesztivál hírnevét. (Jávorszky, 2012, 34.)

a) Print eszközök

A Woodstock-évforduló ellenére az éves programfüzet, grafikai és szöveg szinten egyáltalán nem használta ki a hippy-tematika kínálta lehetőséget. Egyetlen, szemmel látható utalás a programfüzet címlapján, az embléma közepén, a DIÁK szó Á betűjébe szerkesztett béke-jel. (Lásd: Függelék 4.) Azonban ugyanez a grafika köszön vissza ránk az előző évi logóban is, tehát ezt mégsem a woodstocki alkalom kedvéért szerkesztették meg így. (Ez volt a Szigeten 18 évvel ezelőtt - Programfüzetek 1993-1997, 2012) A programfüzet ugyan megemlíti a Woodstock-évfordulót, de üzeneti szinten semmilyen formában nem használja fel. Nincs hippis „testvér” megszólítás, nincs „béke”-felhívás – bár lehet, hogy pont parodisztikusan sült volna el. A Woodstock-generációs fellépőket sem emelik ki külön – az

pedig, de ez is csak vélekedés, hátránynak érezhették volna egyes más fellépők –, csak mindössze annyival, hogy a programok bontásában vastagon kiemelték a nevüket. Maga a programfüzet grafikája nem túl különleges, de kezdetben még nem fordíthattak rá erre sem külön pénzt és kreatív embereket.

b) Tv-reklám és szlogen

Hasonlóan nem hippitémájú a '94-es tv-reklám sem, a Woodstock-fellépőkre azonban itt már jobban felhívják a figyelmet. (Diáksziget 94 reklámfilm @ Sziget 1994, 2012). A reklámfilm magát úgyszintén nem dobták fel valami különlegesebb elemmel, mint például szituációval vagy animációval: egyszerűbb, nyugodt felhangú, közlésszerű hirdetés, archív felvételek felhasználásával, és a nagyközönség számára ismeretlen, vagy legalábbis nehezen beazonosítható narrátorral. A reklám célcsoportja egyértelműen a fiatalok, ezt egyelőre a fesztivál neve is tükrözi. Szokatlan a mai fül számára, hogy mennyi minden elhangzik benne, mindössze fél perc alatt: felsorolásra kerül a programlehetőségek tárháza, valamint a narrátor konkrétan végigmondja, melyik fajta jegy mennyibe fog kerülni – a tv-néző a reklám végén talán már vissza sem tudja mondani, milyen jegyárat mondott be a narrátor elsőnek, annyi információt hallott. Zárszónak a „Kell egy hét együttlét” szlogent halljuk, amelyet az első Diákszigetnél kezdett el használni a cég, és egy-egy kampány saját emlékezetes szlogenjeiig még sokáig ez is maradt meg a köztudatban a Sziget jelmondatának. Ismerve a Sziget változatos – és olykor merész – kampányait, a mai csapat feltételezhetően jobban kihasználná a hippitematika adta kommunikációs lehetőségeket és az ezzel járó szubkulturális utalásokat, ha most kerülne sor ilyen témafelvetésre a programban, és mindez talán a rendezvény dizájnjába is beépülne. Másrésztől lehet, hogy azért nem erőltették annyira az aktuális témát, mert ebben a második évben még a saját brand-jüket kellett felépíteniük, ez még a hírnévszerzési- és útkeresési időszak volt a fesztivál életében. A reklám és a kiadvány kezdetlegességének és az alkalom kihasználatlanságának ellenére a rendezvény hírneve egyre inkább ki kezdett bontakozni külföldön is, így Gerendaiék jó úton indultak el.

c) Médiabeli jelenlét

Hírnévnövelő értékű fordulat lett, hogy – ha a bevételen ez nem is mutatkozott meg – az éves „Világ legjobb fesztiválja” díjat kapták meg a Festival Welfare Service-től. (Woodstocktól a kistehénig, 2002) Nem csak újságírók garmadája foglalkozott velük, de a saját belső média kialakítására is tettek a Diákszigeten kísérletet: ebben az évben működött a helyszínen a Non-Stop Sziget Rádió, illetve VlagyiVúdsztok néven mini-híradókat forgattak és vetítettek, a későbbi Sziget Híradó előfutáraként. (Jávorszky, 2012, 45.) A Diákszigeten belüli kommunikáció szintjén azzal a mini- fejlesztéssel kedveztek a fesztiválózóknak, hogy a helyszínen telefonvonalon keresztül internetes hálózatot alakítottak ki, chat-lehetőséggel, több helyről elérhetően. (Jávorszky, 2012, 45.)

3.2. „Légy ott!” – Pepsi Sziget, 1998.

A Pepsi Sziget-korszakot az 1.4. részben a 1996-tól 2003-ig helyeztem el, ebben az időszakban volt a Pepsi Magyarország a Sziget domináns támogatója, annyira, hogy 2001-ig, az önállóságból némileg veszítve, az üdítőital-márka nevét is viselte a rendezvény. Az együttműködésért és a névviselésért cserébe Takács Gábor, a Pepsi akkori marketing-vezetője, ma már a Sziget Kft. ügyvezető igazgatója, mindent megtett annak érdekében, hogy a Pepsi-termékeken keresztül is híresztelésre kerüljön a Sziget: csapatával nem csak a hagyományos reklámokról és az óriásplakátokról gondoskodott, de a fesztivált feltüntette a termékcímkéken is. (Jávorszky, 2012, 61.) Az erős szponzoráció hozta anyagi többlet lehetővé tette, hogy nevesebb fellépőket hívjanak meg, ezáltal is nagyobb hírnevet generálva a rendezvénynek, és az egész program- és szolgáltatáshalmazt fokozatosan bővíthessék. (Woodstocktól a kistehénig, 2002)

a) Tv-reklám és szlogen

A Pepsi Sziget idején majdnem minden évben különböző stílusban, más-más vizuális megvalósításban, mást-mást előadva készültek reklámok a Sziget potenciális látogatóinak. A

Pepsi-korszak legtöbb reklámja élőszerplős és szituatív volt, komikus megközelítésben. Ezen kívül variáltak is a szlogennel: a sokáig állandó „Kell egy hét együttlét” helyett volt, hogy az igen emlékezetes „Hozd el anyádat is” mondatot vetették be, és volt, hogy egy szezonon belül reklám-epizódonként más-más szlogennel toldották meg az aktuális üzenetet.

Az 1998-as reklámsorozat azzal az abszurd poénnal él, hogy a fesztiválózó leindul a lakásból valami hétköznapi tennivaló miatt, például kutyát sétáltatni, közli is a szüleivel, majd eszébe ötlük a Sziget, így hát hozzáteszi, egy hét múlva jön vissza. (*Sziget YouTube csatorna*, 2012) (Lásd: Függelék 5.) Különleges módon ez a széria még azt a fogást is beveti, hogy a fesztivál lezajlása után, egy-egy utó-reklámot is levetítettek, epilógus jelleggel. A szituáció-felépítő, csattanóval bíró és folytatást is bemutató koncepció már egy modernebb, átgondoltabb és kreatívabb megoldás a Sziget tv-ben való reklámozására, mint az előző részben vizsgált korai felhívás. Mindemellett egy különleges elemet is bevet: szerepelteti a fesztiválózó sztereotip karakterét. Három szereplőből kettőre is igaz, hogy a megjelentetett karakter, kissé groteszk módon, Sziget-látogató létére mindenképpen elzüllöttebb, otthoni körülmények között láthatóan nehezen elviselhető és trehány alak, stílusában egyáltalán nem konszolidált. Pont a célközönséget figurázzák ki ezzel a megjelenítéssel – ennek ellenére a Sziget-látogató maga is humorosnak találhatja az efféle ábrázolást, mert maga is tisztában van vele, hogy mindenki, akinek problémája van a Sziget tömegével és zajával, gondolatban ilyennek festi le őket. A karikatúraszerű, sztereotípiát kihasználó fesztiválózó-ábrázolás merész lépés a reklámtól, de nem lépi át a sértés határát, és egyáltalán nem veszít vele a célközönség jóindulatából.

b) Print eszközök

A Pesti Est akkor már benne volt abban a sajtó-együttműködési lépésben, hogy minden évben különszámot adtak ki az aktuális Szigetről; a Pepsi logója a címdalra határozottan feltűnik, színeivel erőteljesen el is térve a háttérkép fakóbb színvilágától. (Ez volt a Szigeten 10 évvel ezelőtt – Programfüzetek 1998-2002, 2012) (Lásd: Függelék 6.) Egy igényesebb, grafikailag sokkal kidolgozottabb programfüzet-külo nszámról van szó, a szponzorok – kissé zavaróan, de ugyanakkor érthető módon – fél oldalakat foglalnak el a kiadvány lapjain, és a színezés is hozzájuk igazodik. A Sziget helyszíneire külön-külön rendelik az adott lap grafikai stílusát, a programfelsorolások közt is emblémákat találunk –

kicsit a szponzorok gyűjtőlapja ez, és a fellépőkről is csak azért nem feledkezünk meg, mert némelyiket kiemelik, negyed-oldalakon, mintha egyfajta mini-plakátokon látnánk őket.

c) Médiabeli jelenlét

Feltűnik a SzigetHíradó féloldalas hirdetése is a kiadványban: a Sziget ekkor már valóbban működtette az ő saját, „házi készítésű” híradóadásait a látogatók számára. De ezen kívül folyamatban volt a Pepsi Sziget alatt egy másik kisebb médiavállalkozás, a Sziget Sun nevű fesztiválnapilap és később internetes magazin, amely 1995-ben indult, és hat évig működött. (Jávorszky, 2012, 77.)

A Sziget Sun internetes változatát megőrizte az internet az utókornak. A kilencvenes évek adta csekély dizájnolási lehetőségeket kihasználták, nem túldíszített, letisztult honlap, némi hiányossággal, például elérhetőségek és impresszum nélküli, ezen kívül nyelvi stílusban, úgy látszik, inkább belső poénokra és akkori szlengre építettek, sok szófordulatot mai szemmel már nem annyira érthető. (*Sziget Sun*, 1998) De ezen mégsem kell annyira meglepődni: generációk vannak felnővőben, néhány év elteltével mások és mások járnak a Szigetre, természetes, hogy a régebbi szigetes sajtóanyagok akkor-divatos nyelvezetét nem minden esetben érzi humorosnak a későbbi évek olvasója.

3.3. „Miért szeretjük a Szigetet?” – Sziget, 2005.

A Sziget ekkor már több mint egy évtizede gördülékenyen működik: már nyereséges rendezvényről van szó, maga mögött hagyta a fő-szponzor Pepsi nevét és külön brand-ként folytatja a maga tevékenységét; szervezésben és kommunikációjában már egy igen profi csapat működteti.

a) PR-tevékenység és szponzoráció

A kommunikációs igazgató 2000 végéig Braun Róbert volt, majd a helyét Marinka Csaba vette át, aki a PR-stratégiáért volt felelős; teljesen más megközelítésben, tudatosabban

dolgoztak, gondosan kitalálták a fő üzeneteket és egy-egy nyilatkozattételhez az ahhoz megfelelő vezetőt állították, és nyáron, amikor a Sziget közeledett, szinte naponta adtak ki közleményeket a sajtó számára. (Jávorszky, 2012, 98-99.)

A szponzorokkal négyéves szerződéseket kötöttek, ugyanakkor megválogatták, melyik szponzor mekkora felületet kap magán a rendezvényen: 2002-ben felszámoltak a színpadképet jelentősen kitakaró hirdetésektől, és csak abban az esetben hagyták meg őket, ha a színpad az adott szponzor nevét viselte. (Jávorszky, 2012, 158.) A kétezres években kiderült, hogy a fesztivál helyszíne rekordkísérlet-tételére is alkalmas. 2000-ben tömeges csókolózási rekordot állítottak fel, 1592 pár részvételével (ezt 2007-ben ismét megkísérelték, a párok száma 14902-re nőtt), 2003-ban a Pannon GSM szervezésében „Fesztivál Körkép” néven a világ legnagyobb számkódok alapján festett képet készítettek el, a 2005-ös évben pedig, az Országos Vérellátó Szolgálat kezdeményezésére, 3000 piros pólós emberből szimbolikusan megalkották a „világ legnagyobb szívét”. (Jávorszky, 2012, 194.)

Ezekben az években született a fesztivál másik, sajátosabb PR-es lépése, amit manapság is kihasználnak, hogy különböző pártok politikusai kezdtek el kilátogatni a Szigetre; egy-egy ilyen esemény egyformán kedvezett mind a Szigetnek, mind a politikusnak magának. (Jávorszky, 2012, 198-201.) Ezen kívül a Sziget sajtósai is belelendültek a sztorigenerálásba: ennek jóvoltából hívta meg Sean Paul a szigetes koncertjére kedvenc vízilabda-csapatát, a magyar vízilabda-válogatottat, vagy ezáltal találkozott Habsburg György az ő meggyilkolt öséről elnevezett Franz Ferdinand együttesel. (Jávorszky, 2012, 194.) A Sziget Kft. saját magazint is piacra dobott, a Wan2-t, ezt 2002-től 2006-ig tudták rendszeresen megjeleníteni. (Jávorszky, 2012, 165.)

b) Print-eszközök

A 2005-ös reklámplakátok nem mondhatóak image-építő stílusúnak, hanem inkább fellépő-központú koncepcióval bírnak, a fesztiválok plakátjaira ez általában jellemző is: a plakát nem magával a fesztivállal, hanem inkább az előadók névsorával igyekszik részvételre csábítani a közönséget. (Sziget plakátok 2005-ből, 2012) A változatosság és a körültekinthetőség kedvéért négy külön plakátfajta került az utcára: egy kivételes, önazonosságot hirdetőnek mondható, archív fotókat felhasználó plakát, és három, a szóban forgó módszerrel élő, fellépő-névsoros, egy-egy fontos helyszínre külön-külön fókuszáltan.

Természetesen a szponzorokat sem hagyták cserben a plakátkészítők: emblémáikat mind-mind rászerkesztették a plakátra, fehér háttérrel, hogy véletlenül se kerüljék el a figyelmünket. (Lásd: Függelék 8.)

c) Tv-reklám és szlogen

A 2005-ös tv-reklámsorozat – és az ahhoz teljesen hasonló koncepcióval elkészített 2006-os – a Sziget legtöbb szezonjával ellentétben nem a humort vette elő népszerűsítési eszközéül, hanem egy másik gyakori módszerrel élt, az ismert emberek szerepeltetésével. (*Sziget YouTube* csatorna, 2012) Hogy miért is lehetünk büszke a Szigetre, és mi a jó benne, híres médiaszereplők mondják el a nézőknek, véleményazonosulásra bízva őket. (Lásd: Függelék 7.) A célcsoport itt már tágabb: a reklám egyáltalán nem sugallja, hogy a fiataloknak szólna a rendezvény, ráadásul a többes szám használata jelen esetben célcsoportokat egybefoglaló, közösségépítő, a Sziget különböző típusú résztvevőit összefogó tartalommal bír. A reklámból négy változat készült, a szereplők két csoportba kerülve mondják el az érveket, és a várható fellépőket is; a reklám négyféleképpen való összevágottsága a biztosíték arra, hogy a kampány megőrizzen némi dinamikát magából, ne fulladjon unalomba, valami változatosságot is éreztesen. A reklámok ez alkalommal nem zárulnak szlogennel; helyettük egy szimpla közlés hangzik arról, hogy a jegyek már kaphatóak. Kiemelt szerep jut a nevesebb külföldi fellépőknek, nevüket olvashatjuk is, hallhatjuk is, ezen kívül ez jelzésértékkel is bír, hogy a Sziget már annyira erős fesztiválnak számít, hogy fellépőinek már töredéke is külföldi és világhírű. Ez a kampány már egy érettebb Sziget Fesztiválé: tisztában van a saját presztízsével, és nem is fél felmutatni azt, ugyanakkor hálát is éreztet a látogatói felé, és összetartást sugallva ki is fejezi a várakozását arra nézve, hogy idén is tiszteletét teszi a „szeretett” Szigeten a közönség.

3.4. „Elmentek otthonról vagy elmentek otthonról?” – Sziget, 2009.

a) Tv-reklám és print eszközök

A humor alkalmazása sosem állt távol a Sziget kampánystábjától; ha évről-évre vennénk szemügyre a fesztivál reklámjait, nem csak néhányat kiragadva, ez az állítás egyértelműbb is lenne, de tény, nem egyszer vették viccesre a reklámjaik stílusát, és az a két emlékezetes reklámfilm, amit 2009-ben futtattak, ilyen téren is annyira eltalálta a közönséget, hogy egyes szófordulatai bele is kerültek napjaink szlengjébe. Egy erősen ironikus, ön-parodisztikus, elsőre nehezen felfogható koncepcióval van dolgunk, amely pont az előző szegmensben említett, fellépőkkel való csalogató hatásnak állít görbe tükröt, az az évi saját plakátjukat támadja meg öngól-szerűen, humorosan; a tv-reklám és a plakát ez alkalommal sajátos együttműködésbe lép: a humor kedvéért szántszándékkal összeütköznek. A két reklám főszereplője élesen leszólja a fellépők névsorát és azt az egész felhajtást, ami a Szigethez köthető; a karakter itt is parodisztikusnak tűnik és valami sztereotípiát jeleníthet meg, csak ezúttal nem a „szigetlakót”, hanem valami más, kevésbé meghatározható, egyszerre „diszkós”, egyszerre „proli” alakot. (Lásd: Függelék 9.) A szlogen, valamint a felhívást tulajdonképpen elkerülő reklámüzenet valahol evidensnek sugallja a részvételt, ezért a megszólított a Sziget-résztevők azon összessége lehet, amely a karakterrel ellentétben biztosan elmegy a Szigetre; azok a rajongók, akiknek igenis számítanak a megjelenésükre. A célközönség nagy része, a várható új látogatók mellett – mert azokkal mindig számolni kell – talán a Sziget biztos résztvevői.

A figura alakítója Jankovics Péter, színész, stand-up humorista, aki a jelenetet félig rögtönözve, félig előre megírt mondatokkal dolgozva adta elő; az éves koncepció alapja az volt, hogy egy „antireklámhős” fogja szidalmazni a Szigetet, amellyel egy ellen-hatást kívántak elérni, miszerint ez a direkt-negatív reklám is csak népszerűsíteni fogja a Szigetet és a várakozást is csak emelni fogja. (Csepregi, 2009)

A groteszkség, az egyes nézőket kissé taszító hatás a plakátokon is megérződik, a maga grimaszoló arcaival és hemzsegő látványelemeivel. (Lásd: Függelék 10.) A karaktert 2012-ig tovább is vitték, „Sziget Peti” néven, különböző marketing-célzatú felhívásoknál külön ki is használva a szerepeltetését, például jegyvásárlási akciókról szóló hirdetéseknel, több reklámfelületen, de kérdéses, meddig lehet még életben tartani a karaktert és mikor kell előhozakodniuk egy újabbal.

b) PR-tevékenység és szponzoráció

A rekordtétel mint PR-esemény ezekben az években sem maradt el: 2007-ben a Guinness Pódium színpadon tartották meg a világ leghosszabb koncertjét, és a csókrekordot is ismét megkísérelték, 2009-ben pedig a világ legnagyobb mandaláját készítették el, 70 négyzetméteren, 500 résztvevővel, akik mellesleg 14 országból érkeztek a Szigetre. (Jávorszky, 2012, 222-243.)

Az utóbbi években a mobilcégek váltak a Sziget fő szponzoraivá; anyagi támogatás mellett széles sávú wifivel látják el a Szigetet, és kifejezetten a rendezvényre fejlesztett alkalmazásokkal látják el a nagyközönséget. (Jávorszky, 2012, 168-169.) Az adatforgalom évente exponenciálisan növekszik, éjjel-nappal adatok mozognak a fesztiválózóknak mobiljain, nem csak a hívások és sms-ek miatt, hanem a modern okostelefonok ezen alkalmazásai miatt is. (Jávorszky, 2012, 179.)

c) Online eszközök

Korunk másik nagy újítása a web2 minél sokrétűbb kihasználásának jelensége is: a Sziget Fesztivál sok más magyar vállalkozáshoz képest igen régtől, 2008 óta jelen van a Facebook-on, több lokális oldalt is működtetve a külföldi látogatók számára. (Sziget Festival Official) A Sziget Facebook oldalán rengeteg képet találunk a programsorozatról, napi bontásban, külön-külön galériákba kerülnek a legextrémebb illetve legcsinosabb Sziget-látogatók, „Sziget Faces” néven. Zenekari próbákról kerülnek fel képek, valamint, ahogy az lenni szokott, a hírekhez is képet mellékelnek; az idővonalon hetente több – vagy van, hogy naponta több – bejegyzéssel jelentkeznek, többnyira angolul, a külföldi feliratkozókra összpontosítva, és amely hírek a magyar látogatók számára fontosabbak inkább, csak azok kerülnek fel magyarul. A magyar felhasználóknak kedvezve a Sziget hivatalos honlapja és a MiénkASziget.hu ezzel szemben még mindig anyanyelvűnek maradtak meg. E két honlapból a Sziget.hu számít a sajtó információ-lelőhelyének, a MiénkASziget.hu inkább rajongói, blog-jellegű oldal, archív anyagokkal, szigetes emlékekkel; a hírek és sajtóközlemények elsősorban

a hivatalos oldalra kerülnek fel, sajtóanyagokat csak az elmúlt évből találunk, koncertfotókat és életképeket viszont 2006-ig visszamenőlegesen őriznek. (Sziget.hu, Sajtó)

A Szigetről Twitter- és Tumblr-oldalt is találunk, de nem túl sokoldalúan kihasználva és a legutóbbi szezon óta nem is frissítve – a cég kommunikációs felületnek inkább meghagyta a Facebook-ot, a fent említett két honlapot és a YouTube-ot, melyen a profiljukat 2010-ben hozták létre. (*Sziget YouTube csatorna*) Talán ezen a felületen található a legtöbb érdekes tartalom: koncertvideók százait töltötték fel az elmúlt évek Sziget-bulijairól, interjúk a fellépőkkel, reklámok, visszatekintő kisfilmek, riportok, és – ami PR-es újdonságnak mondható – külön videókból itt kerül sor új fellépők leleplezésére. Hogy ez hová fejlődhet még, és hogy hogyan fogják még ezeket a felületeket kihasználni, a következő évek Szigetei közeledtével fog kiderülni.

3.5. Megfigyelhető-e változás a kampányban?

Az útkeresési és hírnévszerzési időszakban, mint kiderült, még bátortalanabban nyúltak hozzá a rendelkezésre álló eszközökhöz a szervezők; a merészebb, parodisztikusabb, egyben a fesztivál valós hangulatát jobban átéreztető elemek bevetésére még évekig várni kellett. Ehhez nagy segítséget jelentett a nagy múlttal bíró, a reklámozás világában is már sok mindent kipróbált – a fesztivál életében kissé furcsa szerepet elfoglaló – Pepsi színrelépése. A televízió nagyon sokáig képes volt vezető szerepűvé válni a nyomtatványokkal és az internettel szemben; kérdéses, hogy ezt a helyet át fogják-e venni a közösségi oldalas felületek, mert – bár rendszeresen használják őket – láthatunk ezeknél sokszínűbb, tartalmasabb hivatalos Facebook- és YouTube-oldalakat egyes cégektől, így a Sziget még mindig a szezonális tv-reklámjaira fordít nagyobb kreativitást. Kommunikációjuk töretlenül hatékonynak mondható, azonban nem biztos, hogy feltétlenül meg kellene maradniuk egy-egy jól bevált receptnél, jelen esetben a három szezont is megélt „Sziget Peti” karakternél; a Pepsi Szigetes időkben igen jól tett a kampánynak, hogy évente más-más megközelítésben nyúltak hozzá az alaptémájukhoz, más-más tálalásban hívták fel rendezvényükre és önmagukra a közönség figyelmét.

Összefoglalás

A Sziget Fesztivál részéről az évek során rengeteg érdekes koncepciójú reklám volt látható a tv-képernyőn, hol megmosolyogtatva az embert, hol a fesztivál és a látogatói kölcsönös hálájáról bizonyosságot éreztetve, hol a humor és a jó ízlés külső határait feszegetve. Aztán ahogy most a web2-es korszakot éljük, azt gondoltam, ez az irány terelődhet át valahogy a Sziget közösségi profiljaira; a merész stílusú megnyilvánulások ott is megjelennek, és ez lassan abba az irányba fog terelődni, hogy a tv-reklám csak egy eszköz lesz egy másik kommunikációs bázis mellett. Megtörténhet, nincs kizárva – de a Sziget tv-reklámjait végül is még mindig erősebbnek vélem, mint a közösségi oldalaikon a jelenleg látott tartalmakat. Változatos, széleskörű, ahogy az el is várható, de sok más cég oldalához képest némileg kihasználatlan. Az oldalak kevésbé tükrözik azt a „szigetlakókat” és „nem szigetlakókat” kifigurázó stílust, ami nem egyszer előkerült, kevésbé játékos, kevésbé humorizáló, ugyanakkor kellően barátságos, kellő bizalmassággal szólítja meg a feliratkozókat, de nem ezek az oldalak, amikre a felhasználó hetente visszanézhet. Ez utóbbi pedig egyike a sok elérhető dolognak egy ilyen oldal működtetésénél. Az is kiderült, hogy a Pepsinek – és névvisseltesének – belépése a Sziget Fesztivál történetébe mégsem volt olyan káros hatással, mint feltételeztem. A reklámjaikat pont ez az ideiglenesen keresztapául szolgáló Pepsi lendítette fel, ez tette változatossá, ez tette minden évben másmilyenné. Miután az üzlettársak pedig elengedték egymást, a Sziget azután felhagyott az évente-másmilyen reklámozási módszerrel, és azóta két-három éves ciklusokban azonos koncepciókat vesz elő, vagy – az utóbbi időben – azonos karaktert. Előnyösebbnek tűnik a Pepsi-féle, szezonálisan más-más típusú reklámot készítő elgondolás; és talán épp úgy, mint ahogy a közösségi oldalak kihasználtságára is elvárható némi kreatív előrelépés, akképpen lenne szükséges az is, hogy a reklámfelhozatalaikban is inkább változatosságra törekedjenek.

Felhasznált irodalom

- Balázs Magdolna (1994). *Az ifipark. Budapesti negyed: lap a városról.* Hozzáférés: 2013. március. 14. Elérhető: <http://epa.oszk.hu/00000/00003/00003/balazs.htm>
- Csepregi J. Botond (2009. augusztus 15). *Miért nem hívják inkább a Michael Jacksont? Index.* Hozzáférés: 2013. április 21. Elérhető: http://index.hu/kultur/zene/fesztival/2009/08/15/miert_nem_hivjak_inkabb_a_michael_jacksont/?token=948b2a8c21018d53c860b7a762448357
- Diáksziget '94 reklámfilm. (2012. február 29). *Sziget YouTube csatorna.* Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: <http://www.youtube.com/watch?v=OMqsm-RhJvc>
- Egyre vékonyabb a Sziget költségvetése. (2012. május 4). *HVG.hu.* Hozzáférés: 2013. március 14. Elérhető: http://hvg.hu/kkv/20120504_sziget_koltsegvetes
- Ez volt a Szigeten 10 évvel ezelőtt – Programfüzetek 1998-2002. (2012. április 20). *Lángoló Gitárok blog.* Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://langologitarok.blog.hu/2012/05/20/ez_volt_a_szigeten_10_evvel_ezelott_programfuzetek_1998-2002_20_sziget
- Ez volt a Szigeten 18 évvel ezelőtt - Programfüzetek 1993-1997. (2012. április 20). *Lángoló Gitárok blog.* Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://langologitarok.blog.hu/2012/04/20/a_20_sziget_programfuzetek_1993_1997
- Fazekas I. & Harsányi D. (2004). *Marketingkommunikáció.* Budapest: Szókratész Külgazdasági Akadémia.
- Hetesi Erzsébet et al. (2011). *Marketing alapjai.* Szeged: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar jegyzet.
- Ilyen volt a Pepsi Sziget 98 1-2. (2012. február 23). *Sziget YouTube csatorna.* Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: <http://www.youtube.com/watch?v=AdrF3NciK4A>
<http://www.youtube.com/watch?v=BUw0Vlq0TXg>
- Jávorszky Béla Szilárd (2012). *Sziget – 20 év HÉV.* Budapest: Kossuth Kiadó.
- Kabai I. & Krisztián V. (2011). *Sziget-kutatás 2011,* Budapest: L'Harmattan Kiadó.
- Kotler, Ph. & Keller, K. L. (2006). *Marketing Management, 12th Edition.* Prentice Hall: Pearson Education, Inc.

- Nagy József (2011. augusztus 6). Sziámi. *Népszabadság Online*. Hozzáférés: 2013. április 12. Elérhető: <http://nol.hu/lap/hetvege/20110806-sziami>
- Oros Sándor (2012. szeptember). „Szelep az ország fenekén”. A Szegedi Ifjúsági Napok történetéből. *Szeged: a város folyóirata: várostörténet, kulturális és közéleti magazin 2012/9*. pp. 46-48.
- Pepsi Sziget 98 reklámfilm 1-3. (2012. február 23). *Sziget YouTube csatorna*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:
http://www.youtube.com/watch?v=Dg_X5DwsvH4
<http://www.youtube.com/watch?v=HKiMoBWoyF4>
<http://www.youtube.com/watch?v=-yon5WZSI6E>
- Plakátarchívum. *Sziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:
http://sziget.hu/dws.php?ParentId=120470&pageid=5055&mgalleryAction=Gallery&mgallery_gid=120471&baseAction=Item#.UXGdv7XxrDs
- Sajtó. *Sziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19., Elérhető:
<http://www.sziget.hu/fesztival/sajto#.UXZso6zLslQ>
- Sebők János (1984). *Magya-rock 2. – A beat-hippi jelenség 1973-1983*. Budapest: Zeneműkiadó.
- Sebők János (2002). *Rock a vasfüggöny mögött – Hatalom és ifjúsági zene a Kádár-korszakban*. Budapest: GM & Társai Kiadó.
- Szeles Péter (1999). *Public relations a gyakorlatban*. Budapest: Geomédia Szakkönyvek.
- Sziget 2009 (hosszú/rendezői verzió) (2009. április 4). *YouTube*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://www.youtube.com/watch?v=0k_IL6CKoXc
- Sziget 2009 reklám (új) hosszú verzió. (2009. július 17). *YouTube*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: <http://www.youtube.com/watch?v=2p2qKK49pFM>
- Sziget Festival Official. *Facebook*. Hozzáférés: 2013. április 21. Elérhető:
<https://www.facebook.com/SzigetFestival>
- Sziget Fesztivál 2005 reklámfilm 1-4. (2012. február 24). *Sziget YouTube csatorna*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:
<http://www.youtube.com/watch?v=zTZcSpVtg1c>
<http://www.youtube.com/watch?v=sAkAiqyAW3o>

<http://www.youtube.com/watch?v=8jMxNVda8mQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=XqN-JOy8LXU>

- Sziget plakátok 2005-ből. (2012. február 24). *MiénkASziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://www.mienkasziget.hu/posztok/sziget_plakatok_2005-bol.419.html
- Sziget plakátok 2009-ből. (2012. február. 24). *MiénkASziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:
http://mienkasziget.hu/posztok/sziget_plakatok_2009-bol.448.html
- Sziget Stáb. *Sziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 14. Elérhető:
<http://www.sziget.hu/fesztival/stab>
- *Sziget Sun*. (1998. augusztus. 11). Hozzáférés: 2013. április 20. Elérhető:
<http://szigetsun.datanet.hu/>
- *Sziget YouTube csatorna*. Hozzáférés: 2013. április 21. Elérhető:
<http://www.youtube.com/user/szigetofficial>
- Szőnyei Tamás (2005). *Nyilván tartottak – Titkos szolgák a magyar rock körül 1960-1990*. Budapest: Magyar Narancs Lapkiadó Kft.
- Vajna Tamás (2003. július 26). Cégbirodalom a Sziget Fesztivál mögött: kapcsolati tőke, *HVG 2003/30*. pp. 79-82.
- Woodstock Budapesten: magyarrock szigete. (1993. augusztus 21). – *HVG*. Hozzáférés: 2013. március 14. Elérhető:
http://archivum.hvg.hu/article/199334Magyarock_szigete_WOODSTOCK_BUDAPESTEN.aspx
- Woodstocktól a kistehénig. Brandépítés a Szigetnél. (2002. augusztus 30). *Kreatív*. Hozzáférés: 2013. április 21. Elérhető:
http://www.kreativ.hu/kreativ_magazin/cikk/woodstocktol_a_kistehenig
- Yadin, D. L. (2000). *Hatékony marketingkommunikáció*. Budapest: Geomédia Szakkönyvek.
- Zeff, R. & Aronson, B. (2000). *Reklám az interneten*. Budapest: Geomédia Szakkönyvek.
- Zimber Szilvia (ed.) (2005). *Sziget Rulez!* Budapest: Ringier Kiadó.

Függelék

1. Áttekintő táblázat a Sziget Fesztiválról, éves felosztásban

	A fesztivál hivatalos neve	A becsült költségvetés (Ft.)	A belépőjegy ára (Ft.)	A látogatók körülbelüli száma
1993	Diáksziget	260000000	napi: 300	43000
1994	Diáksziget – Eurowoodstock	1200000000	napi: 300; heti: 1800 – 2100	143000
1995	Sziget	1250000000	napi: 500; heti: 2500 – 3000	173000
1996	Pepsi Sziget	1630000000	napi: 700; heti: 2800 – 4200	206000
1997	Pepsi Sziget	1950000000	napi: 800; heti: 5000	260000
1998	Pepsi Sziget	3000000000	napi: 1200; heti: 6000 – 9000	268000
1999	Pepsi Sziget	4200000000	napi: 1500; heti: 7000	297000
2000	Pepsi Sziget	5800000000	napi: 2000; heti: 8000	324000
2001	Pepsi Sziget	9000000000	napi: 2500; heti: 10000	361000
2002	Sziget Fesztivál	10050000000	napi: 3000; heti: 12000	355000
2003	Sziget Fesztivál	12000000000	napi: 3500; heti: 14000	361000
2004	Sziget Fesztivál	14500000000	napi: 4000; heti: 16000	369000
2005	Sziget	18500000000	napi: 5000; heti: 20000	385000

2006	Sziget	2245000000	napi: 6000; heti: 20000 – 24000	385000
2007	Sziget	2650000000	napi: 7000; heti: 25000 – 30000	371000
2008	Sziget	2650000000	napi: 8000; heti: 25000 – 30000	385000
2009	Sziget	2650000000	napi: 10000; heti: 37500 – 45000	390000
2010	Sziget	2700000000	napi: 12000; heti: 38000 – 46000	382000
2011	Sziget	3300000000	napi: 12000; heti: 38000 – 46000	385000
2012	Sziget	3000000000	napi: 13000; heti: 55000 – 63000	380000

Forrás:

- Jávorszky Béla Szilárd (2012). *Sziget – 20 év HÉV*. Budapest: Kossuth Kiadó.
- Egyre vékonyabb a Sziget költségvetése. (2012. május 4.) *HVG.hu*. Hozzáférés: 2013. március 14. Elérhető: http://hvg.hu/kkv/20120504_sziget_koltsegvetes

2. A HVG szemléltető ábrája Gerendai Károly és a Sziget Kft. 2003-as érdekeltségeiről

Rövidítések: sz. t. = személyes tulajdon (százalékban); f. = feladat; t. = tulajdon.
*zártkörű társaság.

Forrás: HVG-gyűjtés

Forrás: Vajna Tamás (2003. július 26). Cégbirodalom a Sziget Fesztivál mögött: kapcsolati tőke, *HVG 2003/30.* pp. 79-82.

3. Az 1994-es Diáksziget – Eurowoodstock tv-reklámjának szövege

„Ez lesz az a hely! Diáksziget '94, Eurowoodstock. Augusztus 18-tól 25-ig az Óbudai-szigeten. Minden nap egy világsztár a Woodstock-nemzedékből, és zene, zene, zene! Színház, performance, film, videó, cirkusz, sport- és gyermekprogramok, valamint rengeteg meglepetés, minden nap, hajnalig. A jegyek: 300 forint lesz a napijegy, a hetijegy elővételben kapható 1800 forintért, a helyszínen 2100 forint. Augusztus 18-tól 25-ig. Kell egy hét együttlét!”

Forrás: Diáksziget 94 reklámfilm @ Sziget 1994. (2012. február 29). *Sziget YouTube csatorna*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: <http://www.youtube.com/watch?v=OMqsm-RhJvc>

4. A Diáksziget – Eurowoodstock programfüzetének címlapja

Forrás: Ez volt a Szigeten 18 évvel ezelőtt - Programfüzetek 1993-1997. (2012. április 20). *Lángoló Gitárok blog*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://langologitarok.blog.hu/2012/04/20/a_20_sziget_programfuzetek_1993_1997

5. Az 1998-as Pepsi Sziget tv-reklámjainak szövege

1. Lány: „Mama! Leviszem sétálni a kutyát. (...) Egy hét múlva jövök.”
Narrátor: „Pepsi Sziget – találj egy jó kifogást, és légy ott.”
Szülők: „Milyen kutyát?!”
2. Fiú: „Anyá! Leviszem a szemetet! (...) Egy hét múlva jövök.”
Narrátor: „Pepsi Sziget – találj egy jó kifogást, és légy ott.”
3. Fiú: „Anyá! Leugrom egy rövid időre. (...) Egy hét múlva jövök.”
Narrátor: „Pepsi Sziget – találj egy jó kifogást, és légy ott.”
4. Lány: „Magsétáltattam a kutyát. Buli volt. (...) Nagyon buli.”
Narrátor: „Pepsi Sziget – ahol barátokra találsz.”
Szülők: „Milyen kutyát?”
5. Fiú: „Szia anyá! Csúcs volt! Az első nap... Aztán... És másnap! Hát ennyi. Dióhéjban.”
Narrátor: „Pepsi Sziget – van mit mesélni!”

Forrás:

- Pepsi Sziget 98 reklámfilm 1-3. (2012. február 23). *Sziget YouTube csatorna*.
Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:
http://www.youtube.com/watch?v=Dg_X5DwsvH4
<http://www.youtube.com/watch?v=HKiMoBWoyF4>
<http://www.youtube.com/watch?v=-yon5WZSI6E>
- Ilyen volt a Pepsi Sziget 98 1-2. (2012. február 23). *Sziget YouTube csatorna*.
Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:
<http://www.youtube.com/watch?v=AdrF3NciK4A>
<http://www.youtube.com/watch?v=BUw0Vlq0TXg>

6. A Pesti Est 1998-as Pepsi Sziget különszámának címlapja

Forrás: Pesti Est Különszám 1998. (2012. április 4). *MiénkASziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:

http://www.mienkasziget.hu/posztok/pesti_est_kulonszam_1998.2194.html

7. A 2005-ös Sziget tv-reklámjainak szövege

1. Winkler Róbert: „Azért, mert lesz egy nagyon erős heavy metal-nap, és különben is, jön a Fishbone.”
Jakupcsek Gabriella: „Azért, mert a Sziget nem korosztály, hanem nyitottság kérdése. Győződj meg róla.”
Till Attila: „Azért, mert ez a leghosszabb ünnep az évben! A hancúrozás ünnepe!”

- Narrátor (Dolmány Attila): „A Dreher és a Pannon GSM bemutatja: Sziget 2005. Napijegyek már kaphatók a lottózókban.”
2. Szabó Győző: „Azért, mert ez egy egyhetes kulturális tájfun. Aminek örülünk.”
Bombera Krisztina: „Azért, mert 10 éve illik hozzáigazítani a nyaralást.”
Bakács Tibor „Settenkedő”: „Azért, mert bár ennek az országnak nincs tengere, de van egy szigete, és ott minden rendben van.”
Narrátor (Dolmány Attila): „A Dreher és a Pannon GSM bemutatja: Sziget 2005.”
3. Winkler Róbert: „Franz Ferdinand. Korn. Sean Paul. Nick Cave. Zap Mama.”
Jakupcsek Gabriella: „Roots Manuva. Morcheeba. Good Charlotte. The Hives. Basement Jaxx.”
Till Attila: „Brand New Heavies. Natalie Imbruglia. Underworld. Youssou N’Dour.”
Narrátor (Dolmány Attila): „A Dreher és a Pannon GSM bemutatja: Sziget 2005. Napijegyek már kaphatók a lottózókban.”
4. Bakács Tibor „Settenkedő”: „Franz Ferdinand. Korn. Sean Paul. Nick Cave.”
Bombera Krisztina: „Morcheeba. Good Charlotte. The Hives. Roots Manuva.”
Szabó Győző: „Brand New Heavies. Natalie Imbruglia. Underworld. Youssou N’Dour.”
Narrátor (Dolmány Attila): „A Pannon GSM és a Dreher bemutatja: Sziget 2005.”

Forrás: Sziget Fesztivál 2005 reklámfilm 1-4. (2012. február 24). *Sziget YouTube csatorna*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető:

<http://www.youtube.com/watch?v=zTZcSpVtg1c>

<http://www.youtube.com/watch?v=sAkAiqyAW3o>

<http://www.youtube.com/watch?v=8jMxNVda8mQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=XqN-JOy8LXU>

8. A 2005-ös Sziget plakátjai

A Dreher és a PANNON GSM bemutatja

SZIGET ÓBUDAI-SZIGET
www.sziget.hu

2005. AUGUSZTUS 10-17.

IDÉN ELŐSZÖR! NAPIJEGYEK ELŐVÉTELBEN IS KAPHATÓK!

A NAPJEGY ÁRA 5000 FT. ELŐVÉTELBEN KAPHATÓ A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI.

A HETLJEGY ÁRA AUG. 8-16 25 000 FT. A HELYSZÍNEEN 30 000 FT. A HETLJEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI. TOVÁBBI MINDEN TESCO HIPERMARKETBEN ÉS AZ ISMERT JEGYÁRÓKBAN.

SIEMENS TV 2 PESTI 51 ESTER 2005 Pótváros Műli Pannón GSM djulco K&H TESCO NISCON MAREBIT Sanoma Budapest Blikk MÉRRELLÉ WZZ hvg URAN2 SNI NEPSZABADSÁG

A Dreher és a PANNON GSM bemutatja

SZIGET ÓBUDAI-SZIGET
www.sziget.hu

2005. AUG. 10-17. **NAGYSZÍNPAD**

AUG. 10.: SKA-P (ES) / MORCHEEBA (UK) / QUIMBY SEAN PAUL (JAM-USA)

AUG. 11.: C'ECILE + TOK (GER) / NATALIE IMBRUGLIA (AUS) ANIMA SOUND SYSTEM / UNDERWORLD (UK)

IDÉN ELŐSZÖR! NAPIJEGYEK ELŐVÉTELBEN IS KAPHATÓK!

AUG. 12.: THE WAILERS (JAM) / THE BRAND NEW HEAVIES (UK) THE GAME (USA) / BASEMENT JAXX (UK)

AUG. 13.: LES TAMBOURS DU BRONX (FR) / MANDO DIAO (SI) TANKCSAPDA / KORN (USA)

AUG. 14.: TOY DOLLS (UK) / JULIETTE AND THE LICKS (USA) KISPÁL ÉS A BORZ / FRANZ FERDINAND (UK)

AUG. 15.: SKINNY PUPPY (CAN) / ROOTS MANUVA (UK) SZIÁMI / NICK CAVE & THE BAD SEEDS (AUS-UK)

AUG. 16.: BEATSTEAKS (SI) / THE HIVES (SI) SEX ACTION / GOOD CHARLOTTE (USA)

A NAPJEGY ÁRA 5000 FT. ELŐVÉTELBEN KAPHATÓ A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI.

A HETLJEGY ÁRA AUG. 8-16 25 000 FT. A HELYSZÍNEEN 30 000 FT. A HETLJEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI. TOVÁBBI MINDEN TESCO HIPERMARKETBEN ÉS AZ ISMERT JEGYÁRÓKBAN.

SIEMENS TV 2 PESTI 51 ESTER 2005 Pótváros Műli Pannón GSM djulco K&H TESCO NISCON MAREBIT Sanoma Budapest Blikk MÉRRELLÉ WZZ hvg URAN2 SNI NEPSZABADSÁG

A Dreher és a PANNON GSM bemutatja

SZIGET ÓBUDAI-SZIGET
www.sziget.hu

2005. AUG. 10-17. **PANNON GSM VILÁGZENEI NAGYSZÍNPAD**

AUG. 10.: WATCHACLAN (FR) / CHEIKHA RIMITTI (ALGERIA) YOUSOU N'DOUR (SZENEGÁL)

AUG. 11.: DAAU (SI) / ENZO AVITABILE & THE BOTTARI (I) BAABA MAAL (SZENEGÁL)

IDÉN ELŐSZÖR! NAPIJEGYEK ELŐVÉTELBEN IS KAPHATÓK!

AUG. 12.: LES HÜRLEMENTS D'LEO (FR) / ZAP MAMA (SI)

AUG. 13.: MAHALA RAI BANDA (SI) / OI VA VOI (UK)

AUG. 14.: TINARIWEN (MALI) / MORY KANTE (GRINEA) THE KLEZMATICS feat. JOSHUA NELSON & KATHRYN FARMER (USA)

AUG. 16.: BUENA VISTA SOCIAL CLUB PRESENTS GUAJIRO MIRABAL (CUBA) / KHALED (ALGÉRIA)

A NAPJEGY ÁRA 5000 FT. ELŐVÉTELBEN KAPHATÓ A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI.

A HETLJEGY ÁRA AUG. 8-16 25 000 FT. A HELYSZÍNEEN 30 000 FT. A HETLJEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI. TOVÁBBI MINDEN TESCO HIPERMARKETBEN ÉS AZ ISMERT JEGYÁRÓKBAN.

SIEMENS TV 2 PESTI 51 ESTER 2005 Pótváros Műli Pannón GSM djulco K&H TESCO NISCON MAREBIT Sanoma Budapest Blikk MÉRRELLÉ WZZ hvg URAN2 SNI NEPSZABADSÁG

A Dreher és a PANNON GSM bemutatja

SZIGET ÓBUDAI-SZIGET
www.sziget.hu

2005. AUG. 10-17. **WAN2 SZÍNPAD**

AUG. 10.: GRIMOON (I) / MANTRAPorno / ERK SUMO BAND / TÉTÉS RAIDES (FR) PÁL UTCAI FÜLK / SICKRATMEN / TOY DIVISION

AUG. 11.: C.F.F. E.I.L. NOMADE VENERABLE (I) / COPYCON FEAT. IRIE MAFFIA MÄTÄTAH (FR) / REMEMBER / THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY (SI) HOLLYWOODO / KARANTI FEAT. E-DAWG, VIRAG, FUNKATONK

IDÉN ELŐSZÖR! NAPIJEGYEK ELŐVÉTELBEN IS KAPHATÓK!

AUG. 12.: PROMISES PROMISES (I) / PEET / TERESKOVA / LOUISE ATTAQUE (FR) TURBONEGRO (SI) / AMORF ÖRÖGÖK / BOOTSIE QUARTET

AUG. 13.: DOUBLEPUNKT (SI) / ANSELMO CREW / MARCEL / GIANT ROBOT (FR) RESIN DOGS (AUS) / ZAGAR / BEAT DIS

AUG. 14.: EUROPEAN BAND (SI-GR-NL) / LEUKÉMA / SUN WORKSHOP THE HELICOPTERS (SI) / SPORTFREUNDE STILLER (I) COLORSTAR / LUNA AMARA (SI)

AUG. 15.: MACSKANADRÁG / HÉTŐZNAPI CSALÓDÁSOK PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA / WICKED (SI) / FISHBONE (USA) ALVIN ÉS A MÓKUSOK / HONEYBALL

AUG. 16.: SUGAR PLEASURE (FR) / SOY / TANU TUVA / HIDA JIMBO (I) DREADZONE (UK) / KORAI ÖRÖM

A NAPJEGY ÁRA 5000 FT. ELŐVÉTELBEN KAPHATÓ A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI.

A HETLJEGY ÁRA AUG. 8-16 25 000 FT. A HELYSZÍNEEN 30 000 FT. A HETLJEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK A LOTTÓZÓKBAN ÉS TOVÁBBI 3400 HELYEN, AHOL LOTTÓT LEHET VÁSÁROLNI. TOVÁBBI MINDEN TESCO HIPERMARKETBEN ÉS AZ ISMERT JEGYÁRÓKBAN.

SIEMENS TV 2 PESTI 51 ESTER 2005 Pótváros Műli Pannón GSM djulco K&H TESCO NISCON MAREBIT Sanoma Budapest Blikk MÉRRELLÉ WZZ hvg URAN2 SNI NEPSZABADSÁG

Forrás: Sziget plakátok 2005-ből. (2012. február 24). *MiénkASziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://www.mienkasziget.hu/posztok/sziget_plakatok_2005-bol.419.html

9. A 2009-es Sziget tv-reklámjának szövege

1. „Sziget Peti”: „Megmondtam, hogy a Szigetre nem megyek ki, mert az nem tetszetős! Mit csinálnék ott szerinted egy ilyen zenés-táncos napközibe’, mi? Figyeljé’ má’ ide! Nézzél a szemembe, cucuka, és mondd meg, hogy idiótának nézek ki?! Idiótának nézek ki, cucu?! Rózsaszín a hajam, szerinted?! Vagy narancssárga?! Vagy rózsaszín?! *(Telefonba:)* Lacika, most nem alkamas. – Hát gondoljál már bele! Komoly arcok nem mennek a Szigetre! Kultúra, érted, nem fogok én dárenbészre dudorogni, érted?! Az én világom az a tuff, tuff, tutututututututu, *(Szájdobol.)* Érted! Csajoknak nem hetijegy kell, hanem zsír verda. Zsír verda megvan, mit keresnek a Szigeten, ergó.”

Kopasz férfi: „Kopás a verdámról!!”

Narrátor: „Elmentek otthonról vagy elmentek otthonról? Sziget! Bemutatja az AnnyiAVilág.hu és a Pesti Est. Kedvezményes hetijegyek április 30-ig kaphatók.”

2. „Sziget Peti”: „Helló-helló-helló, te, mi ez, ki ez a kiscsillag-csücsöri-kisgádzsi, te, mik ezek, kik ezek? Fátnómore, életemben nem hallottam, Plészbu, fogalmam nincs, Prodidzsáj... Mi az?! Az valahonnan nekem – tudom már, melyik a Prodidzsáj, *ájm dö szájfátá!* *(Énekel.)* Mik ezek, Fátbojszlim, az a *Sza-sza-sza-sza-szabó Szilvi, Szabó Szilvi,*... *(Énekel, majd azzal, hogy megmutatja, mi a jó zene, Michael Jackson-t is.)* Mik ezek még? Prájmerskrím, fogalmam nincsen, Vájtílíz, Sznópátrol, Tájngtájngsz, öcsém, ezek milyen nevek?! Vániksztréprécsersz, öregem, ki se fér a plakátra, Klákszónsz, Árminván Bü... Bu... Bü... Ezt se tudom kimondani, érted, Sanyi, nem megyek én a Szigetre, mert senkiháziak vannak! Senkiháziak kezében van a popszakma!”

Narrátor: „Elmentek otthonról? Sziget! Bemutatja az AnnyiAVilág.hu és a Pesti Est. A nulladik napon Tankcsapda 20 éves jubilleumi szuperkoncert.”

Forrás:

- Sziget 2009 (hosszú/rendezői verzió) (2009. április 4). *YouTube*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://www.youtube.com/watch?v=0k_IL6CKoXc
- Sziget 2009 reklám (új) hosszú verzió. (2009. július 17). *YouTube*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: <http://www.youtube.com/watch?v=2p2qKK49pFM>

10. A 2009-es Sziget plakátjaiból

Forrás: Sziget plakátok 2009-ből. (2012. február. 24). *MiénkASziget.hu*. Hozzáférés: 2013. április 19. Elérhető: http://mienkasziget.hu/posztok/sziget_plakatok_2009-bol.448.html